

NEYROPSIXOLINGVISTIKA FAN SIFATIDA

Sh.H. Shahobiddinova

Andijon davlat universiteti prof., f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108638>

Nutq insonning ruhiy, aqliy tavsifini eng yaqqol ifodalovchisidir. Ifoda orqali tafsiflash va tashxislash fanning qator yo'nalishlari uchun asos bo'lib kelmoqda. Xususan, neyropsixologiya, psixoterapiya, neyrofiziologiya, nevrologiya, psixolingvistika...Inson nutqining yashash va tug'ilish joyi miya ekanligi borasidagi qarashlar ancha qadimgi bo'lishiga qaramay [Fefilov, 2014], miyadagi nutq o'choqlari va nutqiy ifodalar bog'liqligini o'rganuvchi fan – neyropsixolingvistika u qadar eski emas.

Inson miyasining turli kasalliklari nutqiy faoliyatga ta'sir o'tkazishini mutaxassis bo'lmaganlar ham yaxshi biladi. Turli fan vakillari ham bu masalaga alohida e'tibor bilan qarashadi. Neyrolingvistika (ot *grech.* νεῦρον 'nerv', *lat. Lingua* 'til')ning fan sifatida shakllanishi XX asrning o'rtalariga to'g'ri keladi, biroq unga asos bo'lgan qarashlar yuz yildan ko'proq vaqt davomida shakllanib kelgan [Wikipediya]. " Ushbu atamaning tarkibiy qismlari unda ikkita fanning bevosita bog'lanishiga bevosita ishora qiladi. Neyro-(nevron) neyrolingvistikaning neyronal bazasini tashkil etuvchi miya haqidagi bilimlardan foydalanishni bildiradi. Atamaning boshqa qismi, aynan lingvistika, bu fanga til hamda nutq haqida bilimlar kiritilishini ko'rsatadi" [Wikipediya]. Tilning tizim – sistema sifatida tan olinishi bu tizimda muayyan buzilishlar, tizimdan chetga chiqishlar borligini ham nazarda tutadi. Neyrolingvistika ana shu chetlanishlar sabablarini ularni kelgusida bartaraf etish niyatida o'rganadi.

Avvalo miya jarohatlari hamda nutq buzilishlari o'rtasidagi bog'liqlikka shifokorlar e'tibor berganlar. Fransiyalik vrach [Mark Daks va Pol Brok](#), [nemis psixonevropatologi Karl Vernikelarning XIX asr o'rtalarida olib borgan kuzatishlari miyaning aynan qaysi qismlari nutq uchun javob berishi borasidagi savollarga javob bo'ldi. Miyaning Brok va Vernike markazlari hamda ularni bog'lab turuvchi yoysimon nerv tolalarining shikastlanishi nutqning turlicha motor hamda sensor buzilishlariga olib kelishi aniqlandi](#) [Wikipediya].

[Nutqning psixologik tahliliga bag'ishlangan tadqiqotlari bilan neyrolingvistika fani uchun baza yaratgan tadqiqotchilar orasida L.S.Vygotskiy va A.R.Luriyani](#) ajratib ko'rsatish mumkin. Bu ikki olimning hamkorligi psixolingvistika va keyinroq neyrolingvistika fanining tug'ilishiga nazariy asos bo'lgan. Ayniqsa A.R.Luriya bu borada samarali ijod qilib "Travmaticheskaya afaziya" (rus tilida 1947 y., ingliz

tilida – 1970 y.), "Vosstanovleniye funktsiy mozga posle voyennoy travmy" (rus tilida 1948 y., ingliz tilida – 1963 y.), "Vysshnye korkovye funktsii cheloveka" (rus tilida – 1962 va 1969 yy., ingliz tilida – 1966 y.), "Osnovy neyropsixologii" (1973 y.) va "Neyropsixologiya pamyati" (1974 y.) kabi asarlar yaratgan. [Luriya, 2009]

U birinchilardan bo'lib neyrolingvistikaning obykti va predmetini belgilab berdi: Neyrolingvistika... psixologiya, nevrologiya va lingvistika chegarasida turuvchi fanning yangi sohasidir. U nutqiy faoliyatning miya mexanizmlarini va miyaning lokal shikastlanishlarida nutqiy faoliyatda yuzaga keluvchi o'zgarishlarni o'rganadi [Luriya, 2009].

L.S.Vygotskiy nutq va ong munosabatini bir butunlik sifatida ko'radi, ularni bir-biridan ajratish har birini zotiy xususiyatidan mahrum qiladi deb hisoblaydi. Masalan, suv olovni o'chiradi. Biroq bu mutlaqo uning tarkibiy qismlari – kislorod va vodorod tabiatidan kelib chiqmaydi. Ya'ni tovush qobig'i va ongni bir-biridan ajratish har ikkisining mohiyatini anglab yetishga halaqit beradi [Vygotskiy, 1934]

Tilshunoslikda olib borilgan qator tadqiqotlar neyrolingvistika bazasini yaratdi: lingvistika fanining xabarning shakllanishi va kengaygan jumladan uning ichki mazmuniga bo'lgan yo'nalishni ochib berishga bo'lgan salmoqli qadamlari turli mamlakatlar atoqli tilshunoslari tomonidan deyarli bir paytda tashlangan (F.de Sossyur, Boduen de Kurtene, Blumfeld va boshq.), biroq XX asrning elliginchi-etmishinchi yillariga kelibgina ichki mazmun (yoki fikr) ning kengaygan nutqqa o'tish bosqichlarini butun boyligi bilan ochib bera olgan amerika transformatsion lingvistikasi (N.Xomskiy va uning maktabi), generativ semantika deb ataluvchi yo'nalishda (Ch.Fillmor, Dj.Mak-Koli, Dj.Lakov), T.Biver, G.Klark ishlari va boshqalarda, shuningdek bir qator sovet lingvistlari ishlarida (I.A.Melchuk, A.K.Jolkovski, Yu.D.Apresyan, A.A.Leontyev i dr.) to'liq shakllangan [Luriya, 2009].

Neyropsixolingvistika atamasining tadriji ancha qiziqarli. Neyrolingvistikani psixolingvistikaning bir uzvi sifatida ko'rish an'anasi mavjud. Shuningdek, bu ikkisining obykti va predmetini farqlab ko'rsatish ham keng tarqalgan: Psixolingvistika til, tafakkur va ongning o'zaro aloqasini nevrologiyadan tashqarida o'rganadi. Neyrolingvistika miyaning nutqiy funksiyasini butun bir sistema sifatida, nutqning buzilish va yo'qolish holatlari (afaziya) ni sistemaning buzilishi sifatida o'rganadi [spravochnik].

Ko'rinadiki, fan nomini bildiruvchi atama borasida munozaralar mavjud.

K.F.Sedov esa psixolingvistika inson muloqot kompetensiyasini o'rganuvchi fan ekanini ta'kidlaydi. Shuningdek, ta'lim va tarbiya jarayoni bolaning miya tuzilishi bilan bog'liq olib borilishiga yo'nalgan neyropedagogikaning amaliy ehtiyojlaridan kelib chiqib, inson ongi va hissiyotlarini uzviylikda ko'rish zaruriyati neyro- va psixolingvistikani bir butun fan yo'nalishi sifatida ko'rish zaruriyatini keltirib chiqaradi. K.F.Sedov shularni hisobga olib, neyropsixolingvistika atamasini taklif etadi [Sedov, 2007].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fefilov A.I. Fenomen yazyka v filosofii i lingvistike. Uchebnoye posobiye – M.: Flinta, 2014 – 224 s.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
3. Vizel T. G. Prikladnaya neyrolingvistika. – M.: Moskovskiy institut psixoanaliza, Kogito-Sentr, 2020. – 339 s.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
5. Luriya A.R. Osnovnye problemy neyrolingvistiki Izd. 3.URSS. 2009. 256 s. ISBN 978-5-397-00734-4.// <https://urss.ru/cgi-bin/db.pl>
6. O'sha yerda
7. *Vygotskiy L.S. Myshleniye i rech.* . – M.-L., 1934. — 362 s. – S.43
8. Luriya A.R. Osnovnye problemy neyrolingvistiki Izd. 3.URSS. 2009. 256 s. ISBN 978-5-397-00734-4.// <https://urss.ru/cgi-bin/db.pl>
9. V chem otlichiye neyrolingvistiki ot psixolingvistiki?// <https://spravochnick.ru/vopros/2758/>
10. Sedov K.F. Neyropsixolingvistika. – M.: Labirint, 2007. – 224 s. – S.4.